

Les statuts linguistique et sémiotique de l'actant

TOLOGO Guillaume Ballebê

Université Joseph KI-ZERBO, Sémiotique et Poésie

TIROGO Issoufou François

Université Joseph KI-ZERBO, Linguistique descriptive

Résumé

Le concept d'actant a connu un succès particulier en sémiotique. De ce concept est né le schéma actantiel, l'une des propositions importantes de la sémiotique greimassienne. Le schéma actantiel est d'abord utilisé dans la sémiotique littéraire pour examiner le processus de signification du récit. Elle a abouti à une sémiotique dite narrative. Mais, avant que la sémiotique ne s'intéresse au terme, il avait déjà fait l'objet de conceptualisation en linguistique, par Lucien Tesnière. C'est donc à ce dernier que Greimas emprunte le terme « actant » pour en faire un concept majeur en sémiotique. Le projet de cet article est de retracer la carrière du concept, en s'appuyant sur ces deux auteurs, considérés comme les pères fondateurs.

Mots clefs : « Statut » ; « actant linguistique » ; « actant sémiotique » ; « sujet » ; « personnage ».

The linguistic and semiotic status of the actor

Abstract

The concept of actant has enjoyed particular success in semiotics. From this concept was born the actantial schema, one of the important propositions of Greimasian semiotics. The actantial schema is first used in literary semiotics to examine the process of meaning of the story. It resulted in a so-called narrative semiotics. But, before semiotics became interested in the term, it had already been the subject of conceptualization in linguistics, by Lucien Tesnière. It is therefore from the latter that Greimas borrows the term "actant" to make it a major concept in semiotics. The project of this article is to retrace the career of the concept, relying on these two authors, considered the founding fathers.

Keywords: "Status"; "linguistic actant"; "semiotic actant"; " subject "; " character ".

Introduction

Que ce soit en linguistique ou en sémiotique, le concept d'actant est une réalité qui entretient un lien avec le couple sujet/objet. En linguistique, le concept actant est initié par Lucien Tesnière dans *Éléments de syntaxe structurale* (1959). L'actant linguistique se construit autour du verbe qui détermine son rôle dans la phrase. Il y a au total trois (3) actants possibles autour d'un verbe conjugué. En sémiotique, le concept d'actant est initié par Algirdas Julien Greimas dans

Sémantique structurale (1986). Il y distingue six (6) actants, dans le cadre d'un récit, applicables à la littérature, au cinéma, au théâtre, au conte, etc. Alors, à partir de ces observations, comment fonctionnent ces différents types d'actants (actant linguistique et actant sémiotique) ? Quel est le caractère de chacun ?

Ce projet vise à examiner les champs d'applications du concept en s'appuyant sur deux disciplines que sont la linguistique et la sémiotique. A partir donc de ces deux disciplines, il apparaîtra évident que le concept peut avoir d'autres applications, au-delà des aspects présentés.

1. Le statut linguistique de l'actant

1.1. La notion d'actant en linguistique

Selon Greimas, Lucien Tesnière fut le premier à donner au terme *actant* un contenu. C'est en effet dans son ouvrage *Éléments de syntaxe structurale* (1959), que le concept apparaît, dans le cadre d'une linguistique dite moderne. Dans la perspective de Tesnière, l'actant est un signe linguistique, désignant un être ou une chose qui participe au procès. Autrement, l'existence d'un procès est la condition sine qua none pour la manifestation d'un actant.

Du point de vue de leur nature linguistique, les actants sont toujours des substantifs ou leurs équivalents qui participent de façon active, ou quelques fois passive à la réalisation du procès de la phrase :

« Les actants sont des êtres ou les choses qui, à titre quelconque et de quelque façon que ce soit, même au titre de simples figurant et de façon la plus passive, participent au procès (...) Les actants sont toujours des substantifs ou des équivalents assumant en principe toujours dans la phrase la fonction d'actants »

Lucien TESNIERE (1959 : 102)

En considérant ce propos, il apparaît assez clairement, que toutes les catégories linguistiques (classes de mots) ne peuvent pas assumer le rôle d'actant. Le verbe (conjugué ou non) par exemple, parce qu'il exprime le procès (l'action ou l'état en général), ne peut donc être considéré comme un actant. Dans la même logique, l'adverbe parce que souvent considéré comme facultatif dans la phrase, n'a pas un rôle déterminant dans la réalisation du procès. Il ne peut donc devenir un actant.

Il apparaît plus aisé de déterminer l'actant par la fonction que par sa nature linguistique. Il y a en effet deux fonctions fondamentales qui peuvent assumer le statut d'actant : ce sont le sujet et le

complément d'objet. Mais, comme on peut facilement le reconnaître, le sujet peut être (un substantif) ou un pronom (personnel) ; il peut être un nom propre, un nom commun ou un pronom (personnel) généralement. Pour ce qui est du complément d'objet, il peut être un nom propre ou un nom commun, ou un pronom (personnel).

L'autre aspect très important est le rôle du verbe dans la manifestation de l'actant. Il peut y avoir de présence d'un verbe conjugué sans actant, mais il ne peut y avoir d'actant sans verbe conjugué. Et comme il ressort dans ce propos, le nœud verbal est déterminant pour que se manifestent dans le même procès, un, deux, ou trois actants :

« Les actants différents entre eux par leur nature, qui est elle-même fonction de leur nombre dans le nœud verbal. La question du nombre des actants domine donc toute la structure du nœud verbal. »

Lucien TESNIERE (1959 : 106)

Il y a des verbes qui n'admettent pas d'actants ; des verbes qui ont un seul actant ; des verbes à deux actants et à trois actants. Mais les verbes à un ou plusieurs actants relèvent d'un aspect de construction de la phrase et non de la nature du verbe.

1.2. Les verbes sans actant

Tous les verbes conjugués n'admettent pas forcément la présence d'un actant. Pour qu'il y ait actant, il faut que le sujet qui fait l'action du verbe ou le complément dans le procès soit manifestement ou explicitement exprimé. Par exemple, dans le cas de la phrase « *Il pleut depuis ce matin* », le verbe « pleut » (pleuvoir) réalise une action (celle de pleuvoir), mais sans sujet réel, car « il » ne peut être considéré comme responsable de l'action de pleuvoir. Dans le même sens, les constructions comme « il pleut » ; « il s'agit » ; « il neige » ; « il vente » ; etc, dont certains expriment des phénomènes météorologiques n'admettent pas d'actant. Cette réalité est évoquée par Tesnière dans ce propos :

« Les verbes, sans actants expriment un procès qui se déroule de lui-même, sans que personne ni rien n'y participe. C'est essentiellement le cas de ceux qui désignent des phénomènes météorologiques »

Lucien TESNIERE (1959 :106)

1.3. Le verbe avec un seul actant

Le cas de présence d'un seul actant exprimé par le verbe. En général, les verbes qui admettent la présence d'un seul actant exprime un procès dans lequel, une seule personne ou une seule chose est partie prenante. Dans bien des cas, il s'agit du sujet qui peut prendre la forme d'un pronom

4. kàmb-á rí-t-à múi

//enfants-Déf/manger-Inacc-Aff/riz//

« Les enfants mangent du riz »

Il y a d'une part le sujet « Les enfants » et d'autre part l'objet (le complément) « du riz ». Cependant, en suivant la logique de Tesnière, la phrase :

5. Les enfants rentrent en classe

Comprendra un seul actant, « Les enfants » qui joue le rôle de sujet ; et « en classe » n'est pas un actant parce que n'étant pas un complément d'objet.

1.5. Le verbe avec trois actant

Les verbes exprimant trois actants. Dans ce cas, il faut nécessairement que le verbe exprime un procès où se trouvent un sujet et deux compléments d'objets (généralement direct et indirect). Par exemple, dans la phrase :

6. Le professeur donne les copies aux étudiants

Les trois éléments, sont clairement distincts :

7.

- a. Le professeur (sujet)
- b. Les copies (COD)
- c. Aux étudiants (complément d'attribution).

Au terme de cette présentation du concept d'actant on peut retenir avec Tesnière ce propos qui permet une synthèse des trois différents actants :

« Du point de vue sémantique, le prime (premier) actant est celui qui fait l'action. A ce titre, le prime actant est connu dans la grammaire traditionnelle sous le nom de sujet, que nous lui conservons (...); le second actant est celui qui supporte l'action. Le second actant étant connu autrefois dans la grammaire traditionnelle sous le nom de complément direct, qui a été remplacé en 1910 par celui de complément d'objet. Nous l'appellerons purement et simplement objet. Le tiers (troisième) actant est celui au bénéfice ou au détriment duquel se fait l'action. A ce titre, le tiers actant étant connu autrefois dans la grammaire traditionnelle sous le nom de complément indirect qui a été remplacé récemment par celui de complément d'attribution (...) »

Lucien TESNIERE (1959 : 108)

A partir de ces différents aspects, il apparaît assez clairement qu'il existe trois types d'actants en linguistique :

8.
 - a. Le sujet (celui qui fait l'action)
 - b. L'objet (celui qui supporte l'action)
 - c. Le complément d'attribution (celui pour qui ou contre qui l'action est réalisée).

La difficulté majeure de l'usage du concept d'actant chez Tesnière est son caractère illimité. En effet, un verbe, comme il est ressorti dans cette présentation, peut exprimer trois actants. Ainsi, plus le texte est long, plus l'analyse devient fastidieuse. L'idée apparaissait très séduisante, mais du point de vue opératoire, l'actant semblait manquer d'efficacité. Et, justement c'est cette limite que Greimas a voulu corriger à travers le contenu qu'il lui donne en sémiotique.

2. Le statut sémiotique de l'actant

Dans son ouvrage *Sémantique structurale* (1986), Greimas introduit le concept d'actant qu'il a repris à Tesnière et à d'autres auteurs également, pour en faire le fondement de sa pensée. Ainsi, s'inspire-t-il respectivement de Georges Dumézil, de Vladimir Propp, et de Etienne Souriau pour en faire une synthèse.

2.1. L'actant chez Georges Dumézil

D'abord, Georges Dumézil s'intéresse à l'étude des mythes. Dans sa démarche, Dumézil se propose d'étudier un dieu pour déterminer ses caractéristiques. Dans ce cas précis, il s'agit de rassembler un nombre important de textes dans lesquels ce personnage divin apparaît. L'étude devrait permettre de déterminer sous quelle forme, sous quels caractères il apparaît. Cette description permet de désigner la sphère d'activité du dieu.

La sphère d'activité du dieu, une fois réalisée permet de mettre en évidence les différentes qualifications de ce dieu, à travers ses surnoms, ses attributs divins, ses valeurs, ses modes opératoires, etc. :

« Il en résulte deux définitions possibles du même dieu : la première, tout en partant du principe qu'un dieu se reconnaît parce qu'il fait, mais considérant son activité comme mythique, l'inscrit comme un des actants d'un univers idéologiques ; la seconde se situe comme un des actants à l'aide desquels se conceptualise une axiologie collective. »

Algirdas J. Greimas (1986 : 172)

Dans cette perspective, l'étude du mythe permet d'identifier des divinités et à partir de leurs actions, leurs comportements, pouvoir les catégoriser. Une telle description permet à terme de nommer le rôle de chaque divinité. Ainsi, pourrait-on avoir des « dieu » de la fertilité ; « dieu » de la guerre, « dieu » des arts, « dieu » de la santé, etc.

2.2. L'actant chez Vladimir Propp

Greimas observe également chez Vladimir Propp la même démarche, mais cette fois-ci appliquée au conte populaire russe. En analysant un grand nombre de contes, il remarque que les mêmes rôles reviennent, occupés par des personnages souvent différents. Ce qui est en perspective ici, ce n'est pas l'étude des personnages, mais les différents rôles (fonctions) que ceux-ci peuvent occuper dans des circonstances différentes. Il en arrive donc à synthétiser de manière définitive trente-et-une (31) fonctions dans l'ensemble des contes existants :

« Après avoir défini le conte populaire comme un étalement sur la ligne temporelle, de ses 31 fonctions, Propp se pose la question des actants ou des *dramatis personae*, comme il les appelle. Sa conception des actants est fonctionnelle : les personnages se définissent d'après lui, par les sphères d'actions auxquels ils participent. »

Algirdas, J. Greimas (1986 : 174)

En se limitant au mythe et au conte populaire présentés par Greimas, il ressort l'idée d'étudier le rôle (fonctions), les caractéristiques d'un dieu, pour avoir une idée précise non pas de sa nature, mais des valeurs qu'il incarne, de l'idée à laquelle il est associé ; autrement, il s'agit de désigner sa fonction. Dans le cas du conte, c'est la même idée de fonction qui apparaît. Mais, à la différence du mythe, l'étude dans le conte ne met pas l'accent sur un personnage, mais des rôles joués. Ce qui est mis en exergue, ce sont les différentes fonctions jouées, qu'importent les personnages qui les incarnent. Il est important de noter que dans ces deux études le concept d'actant n'était pas en usage.

2.3. L'actant chez Greimas

Greimas, en s'inspirant de ces propositions en arrive à l'idée que dans les contes ou dans la littérature, on peut déterminer six (6) fonctions, à partir desquelles l'ensemble des acteurs ou personnages (actants) se meuvent. Ainsi, un actant serait un personnage, un objet, une chose, une idée, etc. qui joue un rôle précis dans le cadre d'un récit.

Il existe trois catégories qui fonctionnent deux à deux, de façon complémentaire. Ainsi, avons-nous :

9.
 - a. Sujet Vs Objet
 - b. Destinateur Vs Destinataire
 - c. Adjuvant Vs Opposant

Dans cette catégorisation, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit du récit. Et comme le définit Nicole Everaert-Desmedt, dans son ouvrage *Sémiotique du récit* (2000 : 13-14) :

« Nous définissons le récit comme étant la représentation d'un événement (...) Ces deux éléments (représentation + événement) doivent être considérés comme des conditions nécessaires pour obtenir un récit. Nous avons dit qu'un événement non représenté n'était pas un récit, de même, une représentation, sans événement ne constitue pas un récit, mais une description. »

Greimas à travers cette synthèse réussit à catégoriser six (6) rôles ou fonctions possibles dans les récits qu'il nomme actants. Autrement, il n'existe pas plus de six actants dans un récit (conte, roman, nouvelle, etc.). En partant donc de l'idée que dans un récit, le personnage principal (héros) est à la recherche de quelque chose pour se réaliser, il est possible qu'il rencontre, au cours de son aventure, d'autres personnages qui agissent dans le sens de l'aider ou dans le sens de s'opposer à lui. Ainsi :

10.
 - a. Le personnage principal ou héros est appelé **Sujet** ;
 - b. Ce qu'il cherche pour se réaliser est appelé **Objet** (objet de quête ou objet de valeur) ;
 - c. Ceux qui l'aident sont appelés des **Adjuvants** ;
 - d. Ceux qui s'opposent à lui sont appelés des **Opposants** ;
 - e. A la fin du récit, celui qui gagne l'objet de quête, c'est-à-dire le bénéficiaire est appelé **Destinataire** ;
 - f. Celui qui est le propriétaire de l'objet de quête et le destine au bénéficiaire est appelé **Destinateur**.

La représentation du schéma actantiel

2.3.1. Le sujet et l'objet

Le couple fondamental dans le récit est le sujet et l'objet. Il n'y a pas de récit sans sujet ; de même, il n'y a pas de récit sans objet. Tout comme l'arbitraire (Ferdinand de Saussure) désigne en linguistique la relation qui unit le signifiant au signifié, il convient de noter que le couple Sujet Vs Objet est lié par le désir. Ils se définissent l'un par rapport à l'autre. Selon la relation qui existe donc entre les deux, on peut avoir trois types de sujets.

Considérons les deux phrases suivantes :

11.

- a. L'enfant voulait les mangues ; le vieil homme les a cueillies pour lui.
- b. Grâce aux différents conseils et encouragements du doyen, le pauvre homme qui voulait abandonner s'est décidé à poursuivre ; il a réussi à créer son entreprise.

Examinons dans ces deux phrases, les différents sujets et objets.

Dans la première phrase, il y a deux sujets, à savoir « **L'enfant** » et « **le vieil homme** ». On peut toutefois déjà noter que ces deux sujets ne jouent pas le même rôle. En effet, « L'enfant » est à la recherche de « mangues », il y a donc une relation de désir qui existe entre ces deux éléments, faisant de « l'enfant Vs mangues », respectivement « le Sujet Vs l'objet ». Le vieil homme joue un rôle, celui de chercher l'objet (cueillir les mangues) pour celui qui en besoin. Il y a donc deux types de sujet dans cette phrase, en fonction du rôle qu'ils jouent.

- L'enfant, celui qui éprouve le désir est appelé **sujet d'état**

- Le vieil homme, celui qui agit pour avoir l'objet de quête (les mangues) est appelé **sujet opérateur**. Il peut arriver que le sujet d'état agisse pour lui-même et assume à la fois le rôle de sujet d'état et de sujet opérateur. Par exemple, dans le cas de :

- L'enfant voulait les mangues ; il les a cueillies

On constate que l'enfant est à la fois sujet d'état, par le fait qu'il désire les mangues, et sujet opérateur, par le fait qu'il a lui-même agi pour avoir les mangues.

c. Dans la deuxième phrase « Grâce aux différents conseils et encouragements du doyen, le pauvre homme qui voulait abandonner s'est décidé à poursuivre ; il a réussi à créer son entreprise. » :

il y a également deux sujets, à savoir « le pauvre homme » et « le doyen ». Dans le cadre de cette phrase « le pauvre homme » est celui qui désire un objet, qui est de réaliser une entreprise. Il assume dans ce cas, le rôle de sujet d'état. Ce sujet a des insuffisances, notamment un problème de compétence, dans la mesure où il manque de suffisamment de volonté pour aller jusqu'au bout de son agissement. Ce manque de compétence va justifier l'apparition d'un autre sujet « le doyen » pour la lui transmettre. Cela revient à dire que « le doyen » (par ses conseils et encouragements), fait que le sujet qui n'avait pas suffisamment de volonté acquiert cette modalité, ou compétence. Ainsi, « le pauvre homme » passe-t-il d'un sujet d'état à un sujet opérateur grâce à un intermédiaire. Cet intermédiaire qui communique des modalités (compétence) au sujet pour qu'il agisse de lui-même est appelé sujet manipulateur.

En somme, il existe dans le récit, trois types de sujets en fonction de leur rapport avec l'objet :

- Le sujet d'état (sujet de désir, celui qui est à la recherche de l'objet)

- Le sujet opérateur (celui qui opère, qui agit pour avoir son objet). Il peut arriver en fonction de la structure du récit que ce sujet agisse par lui-même et pour lui-même, dans lequel cas il assume deux rôles, à savoir sujet d'état et sujet opérateur. Il peut également arriver que le sujet opérateur soit une tierce personne qui agit au bénéfice de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire du sujet d'état.

- Enfin, le sujet manipulateur. Ce dernier pousse, motive le sujet d'état à agir par lui-même pour avoir l'objet qu'il désire.

A partir de ces éléments, on peut observer et décrire le parcours d'un sujet dans un récit (roman, conte, nouvelle, cinéma, théâtre, etc.). Au-delà même du cadre littéraire, appliqué au récit, le système actantiel peut être utilisé dans divers programmes comme les programmes éducatifs, les programmes de développement (durable), etc.

2.3.2. L'actant au-delà du récit littéraire

Greimas applique le concept d'actant, à ce qu'il appelle investissement thématique, c'est-à-dire, en prenant comme sujet un « savant philosophe » des siècles classiques, on peut identifier son objet de quête ou objet de valeur qui serait le désir de connaître. A partir de cela, les différents actants se répartiront de la sorte :

12.

- a. Sujet : Philosophe
- b. Objet : Monde (connaissance du monde)
- c. Destinateur : Dieu
- d. Destinataire : Humanité
- e. Opposant : Matière
- f. Adjuvant : Esprit

Dans le même ordre d'idées, en l'appliquant à l'idéologie marxiste on aurait les six (6) actants suivants :

13.

- a. Sujet : Homme
- b. Objet : Société sans classe
- c. Destinateur : Histoire
- d. Destinataire : Humanité
- e. Opposant : Classe bourgeoise
- f. Adjuvant : classe ouvrière

On observe, à travers ces différents éléments que le concept d'actant chez Greimas a l'avantage d'être opératoire et limité. Conçu à partir de l'étude des mythes, des contes et du théâtre, il va au-delà du domaine littéraire, et s'avère efficace pour tout récit. En admettant que le développement à la structure d'un récit, peut être utilisé et appliqué à ces domaines pour apprécier leur efficacité.

Conclusion

Le développement comme un récit. Le développement (personnel) ou collectif peut être envisagé comme un récit, parce que prenant en compte les trois étapes à savoir :

- g. Situation initiale (début)
- h. Situation intermédiaire (transformations)
- i. Situation finale (fin de la transformation)

Il est donc intéressant de constater que la manière dont les Etats implémentent le développement peut être analysé en s'appuyant sur la démarche de Greimas. Parce qu'en effet, une personne tout comme un Etat, ou un peuple, intègre dans son fonctionnement qu'il a un idéal, un projet à réaliser (Objet de quête), lui-même étant (le sujet).

Au cours de la réalisation du processus, il pourrait rencontrer des gens qui l'aident (Adjuvant) ou des gens qui s'opposent à lui (Opposant). A la fin du processus, il est possible d'évaluer le niveau de développement atteint.

Dans le cas du développement d'une communauté, un peuple, une Nation, cela implique l'existence d'un sujet collectif, avec un parcours plus complexe, mais analysable du point de vue d'un parcours actantiel.

Références bibliographiques

EVERAERT- DESMEDT Nicole, 2000, *Sémiotique du récit*.

DAKOUO Yves, 2000, « Les parcours sémiotique et allégorique du conte de l'hyène et le bouc ». In Cahiers du CERLESHS, No 17, pp.1-16

DAKOUO Yves, 2003, « Le statut sémiotique du rite sacrificiel », In Cahiers du CERLESHS, No Spécial, PUO, pp.14-27

DEBORDE Luc, (2024), *Construire une histoire (pour le cinéma, la littérature, le théâtre et le storytelling)*, Editions Humanis.

FONTANILLE Jacques, 1986, *Les espaces subjectifs : introduction à une sémiotique de l'observateur*, Hachette.

FONTANILLE Jacquez, 1998, *Sémiotique du discours*, PULIM.

FONTANILLE Jacques, 2008, *Pratiques sémiotiques*, PUF.

GREIMAS Algirdas Julien, 1986, *Sémantique structurale*, PUF.

MILLOGO Louis, 2007, *Introduction à la lecture sémiotique, préface de Jacques Fontanille*, L'Harmattan.

TSALA EFFA Didier (sd), 2012, *Une sémiotique du sujet, Actes du colloque en hommage à Ivan Darrault-Harris*, Editions Lambert-Lucas.

TESNIERE Lucien, 1959, *Eléments de syntaxe structurale*.

ZILBERBERG Claude, 2012, *La structure tensive*, PUF.